

Etnografie Sonore | Sound Ethnographies

VIII/1-2, 2025

Con il patrocinio di | Under the patronage of

Dipartimento delle Arti – Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

ALMA MATER STUDIORUM | DIPARTIMENTO
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA | DELLEARTI

Dipartimento di Scienze Umanistiche – Università di Palermo

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PALERMO

Sotto l'Egida di | Under the auspices of

Università di Roma "Tor Vergata"

ETNOGRAFIE SONORE / SOUND ETHNOGRAPHIES
Registrazione n. 8 del 2017 presso il Tribunale di Palermo
ISSN 2611-4267
Annuale – Anno VIII, numero 1-2
2025
www.soundethnographies.it

©ASSOCIAZIONE PER LA CONSERVAZIONE DELLE TRADIZIONI POPOLARI, 2024
Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino
Piazzetta Antonio Pasqualino, 5 – 90133 Palermo
(0039) 091328060 • fax 091328276
www.museomarionettepalermo.it • mimap@museomarionettepalermo.it

Editing e impaginazione: redazione ES/SE
Cover design: Giacomo Sciommeri

DIRETTORI | FOUNDING EDITORS

Giorgio Adamo (Università di Roma Tor Vergata)

Sergio Bonanzinga (Università degli Studi di Palermo)

Nico Staiti (Alma Mater Studiorum Università Bologna)

DIRETTORE RESPONSABILE | MANAGING EDITOR

Rosario Perricone (Università degli Studi di Palermo)

COMITATO SCIENTIFICO | SCIENTIFIC COMMITTEE

Silvia Bruni (Alma Mater Studiorum Università Bologna)

Ignazio Buttitta (Università degli Studi di Palermo)

Enrique Cámara de Landa (Universidad de Valladolid)

Martin Clayton (Durham University)

Luc-Charles Dominique (Université Côte d'Azur)

Francesco Giannattasio (Sapienza Università di Roma)

Giuseppe Giordano (Università di Roma Tor Vergata)

Gerhard Kubik (Universität Wien)

Ignazio Macchiarella (Università di Cagliari)

Ilario Meandri (Università di Torino)

Svanibor Pettan (Univerza v Ljubljani)

Anthony Seeger (University of California Los Angeles)

Placida Staro (Monghidoro, Bologna)

Razia Sultanova (University of Cambridge)

Giovanni Vacca (Università di Roma Tre)

RESPONSABILE DI REDAZIONE | EDITORIAL COORDINATOR

Lorenzo Chiarofonte (Alma Mater Studiorum Università Bologna)

REDAZIONE | EDITORIAL STAFF

Francesca Cireddu (Università degli Studi di Pavia)

Christian Ferlaino (Università della Calabria)

Costantino Vecchi (IISMC, Fondazione onlus Giorgio Cini, Venezia)

REDAZIONE DEL SITO | WEBSITE EDITOR

Nicola Renzi (Helsingfors Universitet)

REVISORI | PEER-REVIEWERS

Giorgio Adamo (Roma)
Maurizio Agamennone (Firenze)
Jaume Ayats (Barcelona)
Wolfgang Bender (Bayreuth)
Paolo Bravi (Cagliari)
Silvia Bruni (Bologna)
Ignazio Buttitta (Palermo)
Fulvia Caruso (Pavia)
Enrique Camara de Landa (Barcelona)
Giovanni Canova (Napoli)
Giuseppe Cecere (Bologna)
Gianluca Chelini (Roma)
Lorenzo Chiarofonte (Bologna)
Alessandro Cosentino (Roma)
Delia Dattilo (Cagliari)
Giovanni De Zorzi (Venezia)
Luisa Del Giudice (indipendente)
Giovanni Di Stefano (Amsterdam)
Zoe Dionyssiou (Corfu)
Serena Facci (Roma)
Franco Fussi (Bologna)
Girolamo Garofalo (Palermo)
Francesco Giannattasio (Roma)
Giulia Giannini (Bologna)
Giuseppe Giordano (Roma)
Giovanni Giuriati (Roma)
Stefan Hagel (Vienna)
Maria Hnaraki (Philadelphia)
Nadia Inserra (indipendente)
Matias Isolabella (Valladolid)
Gisa Jaenichen (Shanghai)
Raquel Jimenez Pasalodos (Barcelona)
Gerard Kubik (Vienna)
Laura Leante (Durham)
Marco Lutzu (Cagliari)
Ignazio Macchiarella (Cagliari)
Matteo Mandalà (Palermo)
Ilario Meandri (Torino)
Ilaria Meloni (Roma)
Renato Meucci (Roma)
Alessandro Napoli (indipendente)
Cristiana Natali (Bologna)
Rosario Perricone (Palermo)
Guido Raschieri (Trento)
Nicola Renzi (Helsinki)
Claudio Rizzoni (Roma)
Giulia Sarno (Firenze)
Nicola Scaldaferrì (Milano)

Anna Scalfaro (Bologna)
Francesco Serratore (Zhejiang)
Antonio Serravezza (Bologna)
Nico Staiti (Bologna)
Galina Sychenko (Roma)
Bianca Sulpasso (Roma)
Razia Sultanova (Cambridge)
Kawkab Tawfik (Cairo)
Jacopo Tomatis (Torino)
Gabriel Troc (Cluj-Napoca)
Grazia Tuzi (Roma)
Giovanni Vacca (Roma)
Stefano Zenni (Bologna)
Eugenio Zito (Napoli)

Etnografie sonore | Sound Ethnographies VIII / 1-2, 2025

Contenuti | Contents

VI **EDITORIALE | EDITORIAL**
NICO STAITI

SAGGI | ARTICLES

- 1 LINDA CIMARDI
“Valeurs culturelles et artistiques d’intérêt universel”. Aesthetic and Scientific
Quandaries around the UNESCO Anthology of African Music
- 27 ALESSANDRO BRATUS
La creatività in laboratorio: dinamiche di collaborazione e trasformazione del
materiale musicale in *Serie A* di Fusaro
- 70 SHAN DU
Musical Instruments in the Nava Durgā Performance in Bhaktapur: A Case Study of
Newar Music Practice
- 99 DIEGO PANI
Finding the Voice. Between Local Practice and Mediated Canon in Sardinian
Multipart Singing

INTERVENTI | ARGUMENTS

- 128 SERGIO BONANZINGA, ALESSIA CERVINI, STEVEN FELD
Laudatio e discorsi pronunciati in occasione del conferimento della laurea honoris
causa a Steven Feld

ISTITUZIONI | INSTITUTIONS

- 143 SILVIA BRUNI, LORENZO CHIAROFONTE
«Di diverse bizzarre forme e dimensioni». Strumenti musicali “extra-europei”
dall’Esposizione Emiliana (1888) al Museo internazionale e biblioteca della musica
di Bologna
- 176 **NOTE SUGLI AUTORI | NOTES ON CONTRIBUTORS**

EDITORIALE

Questo numero di *Etnografie sonore / Sound Ethnographies* raccoglie quattro saggi che, nel loro insieme, contribuiscono a restituire un quadro articolato delle principali linee di ricerca oggi percorse dagli studi etnomusicologici. Due di essi sono dedicati alla storia della disciplina, con particolare attenzione alle modalità di ripresa, editing e pubblicazione dei materiali audio registrati sul terreno; gli altri due prendono in esame casi di studio tra loro assai diversi, relativi rispettivamente alla popular music in Italia e a strumenti musicali e riti in Nepal.

Il primo contributo, *“Valeurs culturelles et artistiques d’intérêt universel”. Aesthetic and Scientific Quandaries around the UNESCO Anthology of African Music*, di Linda Cimardi, affronta un momento di particolare rilievo nella storia dell’etnomusicologia: il conflitto e la negoziazione tra Paul Collaer, general editor della collana discografica UNESCO, e Alain Daniélou, direttore dell’International Institute for Comparative Music Studies and Documentation (IICMSD), responsabile della serie *An Anthology of African Music* (1964-1969). Al centro della disputa vi è il rapporto tra, da un lato, la ricerca sul campo e le scelte di ripresa audio orientate al rigore documentario e, dall’altro, l’attenzione agli oggetti musicali intesi come prodotti di valore estetico. Una questione che, negli anni successivi, avrebbe inciso più ampiamente sulle modalità di ricezione e promozione delle culture musicali africane. In una prospettiva più generale, l’analisi delle relazioni tra i due protagonisti offre spunti di riflessione significativi sui processi di patrimonializzazione dei repertori musicali orali e sul ruolo dell’UNESCO in tali dinamiche.

La creatività in laboratorio: dinamiche di collaborazione e trasformazione del materiale musicale in “Serie A” di Fusaro, di Alessandro Bratus, analizza un caso di studio emerso nell’ambito del workshop di scrittura collaborativa *La Città della Canzone*: il brano *Serie A* di Fabrizio Fusaro (2021). Il saggio ricostruisce il percorso di cristallizzazione del brano – tra dimensione collettiva ed estro individuale – dai primi abbozzi fino alla registrazione definitiva destinata alla diffusione commerciale.

Il contributo *Musical Instruments in the Nava Durgā Performance in Bhaktapur: A Case Study of Newar Music Practice* prende in esame gli strumenti musicali impiegati nelle performance delle Nava Durgā nepalesi, finora poco indagate dalla letteratura etnomusicologica e prive di uno studio organologico sistematico. L’accurata documentazione audiovisiva che accompagna il saggio offre un accesso inedito a materiali di grande interesse.

Finding the Voice. Between Local Practice and Mediated Canon in Sardinian Multipart Singing, di Diego Pani, analizza le registrazioni dei repertori paraliturgici polivocali di Santu Lussurgiu (Sardegna), realizzate nel 1995, e il modo in cui esse sono divenute un modello di riferimento all’interno di una tradizione in cui nuove forme di apprendimento orale si affiancano a quelle di più lunga sedimentazione.

In un intervento firmato da Sergio Bonanzinga, Alessia Cervini e Steven Feld sono inoltre pubblicati i discorsi pronunciati in occasione del conferimento della Laurea Honoris Causa in *Musicologia e Scienze dello Spettacolo* a Steven Feld, tenutosi presso l’Università di Palermo il 6 novembre 2024.

La sezione *Istituzioni* ospita infine un importante saggio di Silvia Bruni e Lorenzo Chiarofonte dedicato al ruolo della musica nelle esposizioni universali di fine Ottocento, con particolare attenzione all’Esposizione Emiliana di Bologna del 1888. Nel panorama europeo dell’epoca, tale esposizione si distingue per la centralità attribuita alla musica e agli strumenti musicali, successivamente acquisiti dai Musei Civici di Bologna e oggi

conservati presso il Museo internazionale e Biblioteca della musica. Un recente lavoro di catalogazione restituisce a questi oggetti una nuova accessibilità.

NICO STAITI

EDITORIAL

This issue of *Etnografie sonore / Sound Ethnographies* brings together four essays which, taken as a whole, offer an articulated overview of some of the main research directions currently pursued in ethnomusicological studies. Two of the contributions are devoted to the history of the discipline, with particular attention to the practices of recording, editing and publishing audio materials collected in the field; the other two examine case studies that are markedly different from one another, focusing respectively on popular music in Italy and on musical instruments and ritual practices in Nepal.

The first contribution, “*Valeurs culturelles et artistiques d’intérêt universel*”. *Aesthetic and Scientific Quandaries around the UNESCO Anthology of African Music*, by Linda Cimardi, addresses a particularly significant moment in the history of ethnomusicology: the conflict and negotiation between Paul Collaer, general editor of the UNESCO record series, and Alain Daniélou, director of the International Institute for Comparative Music Studies and Documentation (IICMSD), which was responsible for the series *An Anthology of African Music* (1964-1969). At the heart of this dispute lies the relationship between, on the one hand, field research and audio recording choices oriented towards documentary rigour and, on the other, an approach that foregrounds musical objects as aesthetically significant products. This issue would later have a broader impact on the reception and promotion of African musical cultures. More generally, the analysis of the relationship between these two figures provides valuable insights into processes of patrimonialisation of oral musical repertoires and into the role played by UNESCO within them.

La creatività in laboratorio: dinamiche di collaborazione e trasformazione del materiale musicale in “Serie A” di Fusaro, by Alessandro Bratus, analyses a case study that emerged within the collaborative songwriting workshop *La Città della Canzone*: the song *Serie A* by Fabrizio Fusaro (2021). The essay reconstructs the process through which the piece took shape – between collective dynamics and individual creative impulse – from its initial sketches to the final recording intended for commercial circulation.

The contribution *Musical Instruments in the Nava Durgā Performance in Bhaktapur: A Case Study of Newar Music Practice* examines the musical instruments used in Nava Durgā performances in Nepal, a field that has so far received limited attention in ethnomusicological literature and for which no systematic organological study had previously been undertaken. The rich audiovisual documentation accompanying the essay provides unprecedented access to materials of considerable interest.

Finding the Voice. Between Local Practice and Mediated Canon in Sardinian Multipart Singing, by Diego Pani, analyses recordings of paraliturgical multipart vocal repertoires from Santu Lussurgiu (Sardinia), made in 1995, and explores how these recordings have become a reference model within a tradition in which new forms of oral learning coexist alongside more long-established practices.

An additional contribution by Sergio Bonanzinga, Alessia Cervini and Steven Feld publishes the speeches delivered on the occasion of the conferment of an Honorary Degree in *Musicologia e Scienze dello Spettacolo* upon Steven Feld, held at the University of Palermo on 6 November 2024.

Finally, the *Institutions* section hosts an important essay by Silvia Bruni and Lorenzo Chiarofonte on the role of music in late nineteenth-century universal exhibitions, with particular attention to the Emilian Exhibition of Bologna in 1888. Within the European context of the time, this exhibition stands out for the central role attributed to music and musical instruments, later acquired by the Civic Museums of Bologna and now preserved at the International Museum and Library of Music. A recent cataloguing project has restored renewed accessibility to these objects.

NICO STAITI